

INTERNATIONAL FORUM

AFRICA WITHOUT BORDERS

LAUNCH CEREMONY (11.00-12.00)

Hymne de l'Union africaine

Projection

Vidéo Promotionnelle Africa Without Borders

Who else other than Us!

M. Djaranabi Djibrine Aldjazouli

Président du Comité d'organisation du Forum international Africa Without Borders
Chercheur en gestion de Crises - Résolution des conflits

Mme Sywar Ayachi

Coordinatrice Générale du Conseil des Représentants Internationaux - AWB
Spécialiste en Gestion de l'Information et de la Documentation

Dr Fathe Mahdi Wozir

Député, Vice-président de la Commission permanente des affaires étrangères et de la paix du parlement de la République Fédérale d'Ethiopie

M. Mbaye Babacar Diop

Ancien Directeur des Droits Humains au Ministère de la Justice de la République du Sénégal. Consultant en Relations Internationales et en Stratégies (ONU/UA/CEDEAO)

M. Moussa Hissein Moussa

Président de Africa Without Borders (AWB). Défenseur panafricain, écrivain, auteur de « Au-delà de l'histoire : le panafricanisme » et « Quête de Sens ».

INTERNATIONAL FORUM

AFRICA WITHOUT BORDERS

JOUR 1
GMT +3

11h00-11h25 Cérémonie d'ouverture

11h25-12h00 Discours protocolaire

12h30–13h30 | Conférence Magistrale : Tirer les leçons de l'Histoire : Unification et Intégration à travers le Temps

- Conférencier: Dr Amzat Boukari-Yabara
- **Modérateur: M. Daoula Abdoul Djimmy**

13h30–15h00 Session I : Panafricanisme et Intégration Continentale : repenser l'unité au XXI^e siècle

- **Modératrice: Mme Imane Mirghani**
- Conférencier: Dr Yaya Ismail Miss
- Conférencier: M. Marcel Tshibangu
- Conférencier: M. Eyinga Nleme Saint Delaure
- Conférencier: M. Moussa Hissein Moussa

15h00–15h10 Pause

15h10–15h20 Keynote: M. Mbaye Babacar Diop

15h40–17h10 Session II: Jeunesse, Innovation et Gouvernance : construire le leadership et l'écosystème d'innovation de l'Afrique

- **Modérateur: Dr Abdoul Magidou Sawadogo**
- Conférencier: Dr Djibril Oumarou
- Conférencier: M. Mahamat Issa Abakar
- Conférencier: M. Sessi Sefiamenou Yao
- Conférencier: M. Innocent Ndouba Benane

17h10–17h20 Pause

17h20–17h40 Keynote: Mme Marie Babli Paule

17.40-19.10 Session III : Transformation numérique et rôle mondial de l'Afrique : opportunités et risques à l'ère digitale

- **Modératrice: Mme Harena Rilamasinavalona**
- Conférencier : Dr Naira Abdou Mohamed
- Conférencier : M. Chamsoudine Soudjay
- Conférencier : M. Ali Adam X
- Conférencier : M. Mbiappa William

INTERNATIONAL FORUM

AFRICA WITHOUT BORDERS

JOUR 2
GMT +3

12:00 Keynote d'Ouverture: Paix, sécurité collective et intégration africaine face aux recompositions géopolitiques mondiales

Dr fathe Mahdi Wozir

12h10–12h40 Conférence magistrale : Justice climatique mondiale et leadership stratégique de l'Afrique

- Conférencier : Pr. Khalid Cherkaoui Semmouni
- Modérateur: M. Saidou Kinda

12h40–14h20 Session IV : Résilience climatique et développement durable : repenser l'avenir écologique de l'Afrique

- Modérateur : M. Saidou Kinda
- Conférencière : Dr Ayat-Allah Bouramdane
- Conférencier : M. Diouf Mouhamed Ben Omar
- Conférencière : Mme Jihane Ziyane
- Conférencier : M. Innocent Antoine Houedji

Pause de 14h20 à 14h30.

14h30–14h40 : La voix sans frontières : D'un point de vue artistique : le rôle de la littérature dans le processus d'unité africaine

- Conférencier : M. Muhammed Abdalla Khazin

14:40–16:30 Table Ronde : Leadership, diaspora et Intégration : établir des synergies pour une Afrique émergente

- Modérateurs : Mme Tsedenya Endale Tesfaye
M. Mahamoud Mahamat Adoudou
- Intervenante : Dr Anny Maria Rondronavalona Andrianaivonirina
- Intervenante : M. Tojonaiana Andriamihoatrasoa
- Intervenante : M. Mohamed Daffé
- Intervenante : M. Elhadj Amadou Samb
- Intervenante : M. Freddy Zanga
- Intervenante : M. Alhousseiny Djigo
- Intervenante : M. Billong Bi Bell Étienne Gérard

Déclaration
Cérémonie de Clôture